

<https://doi.org/>
УДК 159.923.2

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ, В ДЕТСКО-ВЗРОСЛОМ СООБЩЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ю.А. Кочнева,

аспирант 1 года обучения, направление подготовки 13.00.01. Общая педагогика, история педагогики и образования

В.В. Николина,

научный руководитель,

д.пед.н., проф. кафедры педагогики и андрологии,

ГБОУ ДПО НИРО,

грамота Русского географического общества, грамота Министерства образования, медаль К.Д. Ушинского, почетный работник высшей школы

Аннотация: В статье рассматривается процесс изменения современного общества, в аспекте влияния цифровизации населения. Обозначается место гражданской идентичности в контексте геополитических изменений. Дается определение гражданской идентичности. Определяется содержание понятия детско-взрослое сообщество в образовательной организации. Обращается внимание на отдельные аспекты образовательной системы, организующие эффективное формирование гражданской идентичности в детско-взрослом сообществе образовательной организации.

Ключевые слова: гражданская идентичность, национальная безопасность, детско-взрослое сообщество, педагогическая компетентность

CONDITIONS FOR FORMING THE CIVIL IDENTITY OF YOUNGER TEENAGERS IN THE CHILD-ADULT COMMUNITY OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

Y.A. Kochneva,

postgraduate Student of 1 year of study, in the direction of training 13.00.01.
General pedagogy, history of pedagogy and education

V.V. Nikolina,

Scientific Supervisor,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Pedagogy and
Andragogy,
State Educational Institution of Higher Education,
diploma of the Russian Geographical Society, diploma of the Ministry of
Education, K.D. Ushinsky Medal, honorary worker of higher education

Annotation: The article examines the process of changing modern society, in the aspect of the impact of digitalization of the population. The place of civil identity in the context of geopolitical changes is indicated. The definition of civil identity is given. The content of the concept of a child-adult community in an educational organization is determined. Attention is drawn to certain aspects of the educational system that organize the effective formation of civil identity in the children's and adult community of an educational organization.

Keywords: civil identity, national security, child-adult community, pedagogical competence

Социокультурная реальность изменяется вместе с повсеместным внедрением процессов глобализации. В результате бурного развития информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" процесс навязывания одними государствами своих норм, культурных образцов, духовно-нравственных правил, образовательных стандартов другим становится более стремительным и упрощенным. С конца XX века ряд специалистов, исследующих устройство государства и происходящие геополитические процессы, в частности Л.Д. Хоуэлл, отмечает постепенную утрату в традиционном понимании суверенитета государства, в этой связи возникает проблема – формирование национально-гражданской идентичности. Потеря гражданами чувства принадлежности к своей стране, грозит ослаблением национально-гражданственной идентичности, данный факт компенсируется формированием иной идентичности – религиозной или национальной. Угроза национальной безопасности состоит в создании другого рода идентичностей, которая может отражаться появлением в обществе ксенофобии, созданием националистических организаций, что в последствие может спровоцировать повышение социальной напряженности, открытые формы конфликтов на этнической, религиозной основе. Происходящие процессы могут нанести ущерб стабильности и безопасности российской государственности. Исходя из данной ситуации обеспечение социальной стабильности становится востребованным, укрепление внутреннего единства общества, требует пересмотра системы образования и воспитания подрастающего поколения, сложившихся в современной России [1, 2].

В истории существует яркий пример, того, как устойчивая гражданская идентичность являлась залогом стабильного существования и культурного превосходства Римской Империи. На протяжении нескольких веков важной психологической составляющей государственной стабильности являлся лозунг «Civis Romanus sum», означавший «Я есть римский гражданин». Данный феномен был источником высокого статуса, источником гордости и наивысшей самооценкой римского гражданина. За счет консолидации общественной идентичности обеспечивалась безопасность и стабильность расцвета империи [3].

Таким образом, понятие гражданской идентичностью многоплановое понятие, которое рассматривается с позиции разных научных аспектов. В политическом аспекте гражданская идентичность является конструирующим основанием современной политической нации и национального государства. Гражданская идентичность не означает положительного отношения к действующему политическому режиму, а является базой формирования активной политической позиции в политическом поле на основании соотнесения собственного сознания с действующими институтами власти [4].

В педагогическом аспекте А.А. Логинова определяет гражданскую идентичность, как процесс соотнесения себя с гражданской общностью, ее ценностями и нормами, который выводит учащегося на осознание себя как гражданина своей страны и как члена гражданского общества, на осознание своей принадлежности к гражданской общности, на понимание своих прав и обязанностей, реализуемых в процессе участия в жизни гражданского общества, общественно-политические события которой оцениваются им по критерию ценностей гражданского общества, становящиеся мотивами его поведения и деятельности. Гражданская идентичность школьника, является предпосылкой формирования личностного качества взрослого человека [5].

Данная проблема подчеркивает свою актуальность все большим акцентом государства на воспитание подрастающего поколения, как гражданина. Это отражено в определенных нормативно-правовых документах. Также, в настоящее время государственная власть уделяет внимание контролю и регулированию системы "Интернет", а именно производимого и размещаемого контента в сети. Настораживает ситуация создавшаяся внутри проекта «Образование 2030», которая заменяет ценности политические (гражданское общество, государственность, законность) по Б.С. Еврасову, призванные идентифицировать человека с конкретным государством (его территорией, культурными ценностями и т.д.) на индивидуальные (личные), региональные, общественные и общемировые. Таким образом, действия законодательной власти, служат вектором по укреплению гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей будущего поколения, поэтому освещение проблемы формирования

гражданской идентичности, а также её решение в рамках нормативно-правового поля является первостепенной задачей воспитания.

Наиболее значительному воздействию на сознание и формирование ценностей различными инструментами (информационная пропаганда СМИ, социальными сетями,) подвержены дети подросткового возраста, так как именно эта категория находится на этапе активной социализации. Особенности социализации, такие как: психическая неустойчивость, высокая внушаемость, подражаемость, служат основой для оказания деструктивного влияния на формируемые ценности и сознание подрастающего поколения [6].

Преодоление трудностей социализации и предотвращение возникновения конфликтных ситуаций можно добиться перестройкой подростково-взрослой общности.

В.И. Слободчиков определяет детско-взрослую общность, как источник развития человека на начальных этапах онтогенеза. Главной преобразующей силой, способной воздействовать на личность человека является совместная деятельность детей и взрослых. Благодаря смене форм общности детей и взрослых обеспечивается развитие содержания субъектности, таким образом, образование может обеспечить целостность общественной жизни, духовно-душевной жизни групп населения и личности. Благодаря многофункциональности, исполняемой роли взрослого в детско-взрослой общности, взрослый способен передать ценности, традиции, нормы, способы деятельности со знаниями и действительностью, в семейном, социальном, культурологическом, гностическом контекстах [7].

Совокупность возможностей и действий, развивающихся в детско-взрослом сообществе, включенном в образовательный процесс, способно обеспечивать общество духовно-нравственными ценностями, развивая общественное достояние, тем самым создавая условия для организации национальной безопасности. Благодаря новым способам взаимодействия внутри детско-взрослого сообщества образовательной организации, формируется собственная инициатива обучающегося, способы самоопределения. Период подростничества является наиболее сензитивным для изменения внутренней позиции человека, а условия среды (взаимоотношения с другими людьми) является ареной для тренировки собственных способностей. В современном мире открываются новые возможности для развития новых видов и форм социально значимой деятельности, такие как участие в конкурсах, проводимых в рамках молодежной политики, волонтерство, научные, творческие, спортивные объединения, и т.д., которые способны создавать условия для самоутверждения и самовыражения современных подростков. Одобрение со стороны социума позволяет более точно осознавать и оценивать себя подростку, и вместе с тем развивать способность адекватно реагировать на

оценки других. Д.И. Фельдштейн полагает, что идея общественной направленности деятельности является центральной для подростковых объединений [7].

Тем самым, новая социальная ситуация, обращает внимание на ориентир- воспитываемого гражданина. Звено общего среднего образования должно воспитывать школьников в совместной деятельности со взрослым как высоко нравственных, компетентных в политических вопросах граждан, способных эффективно реализовывать свои гражданские права и обязанности, принимать активное участие в социально-политической жизни современной России, что немыслимо без воспитания гражданской идентичности.

Совершенствование системы образования в данном направлении, может быть направлено как на изменение образовательных программ, с учетом внедрения необходимых модулей и технологий, так и на разработку новых учебно-методических комплексов, а также внесение изменений в уже существующие комплексы, способствующие формированию общероссийского единства, солидарности и гражданской идентичности у обучающихся в детско-взрослом сообществе образовательной организации.

Образовательные программы, системы педагогического сопровождения могут затрагивать аспекты, связанные с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям, изучению культурных ценностей и традиций многочисленных народов и национальностей Российской Федерации. Одну из главных ролей в эффективности формирования гражданской идентичности у обучающихся в детско-взрослом сообществе образовательной организации занимает регулярное повышение профессионального уровня педагогических кадров, которое помогает разрабатывать и внедрять в образовательный процесс новые технологии и методы, направленные на формирование гражданской идентичности обучающихся [8].

Список литературы

[1] Мировая политика : учебник / М.М. Лебедева. // 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. 254 с. (Бакалавриат). 45-48 с.

[2] Шевченко О.М. Ксенофобия как угроза формирования гражданской идентичности в современной России. / О.М. Шевченко, Д.В. Данелюс, И.Б. Серикова. // Социально-гуманитарные знания. – 2014. № 11.

[3] Великая шахматная доска. / З. Бжезинский; [перевод с английского О. Уральской]. – Москва : Издательство АСТ, 2021. 23 с.

[4] Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий. / отв. ред. И.С. Семененко. – М., 2011. 77 с.

[5] Логинова А.А. Формирование гражданской идентичности школьников средствами интернет-проектов» дис. канд. пед. / А.А. Логинова. – Самара, 2010. 229 с.

[6] Дробишева Л.М. Процессы гражданской интеграции в полиэтничном российском обществе. / Л.М. Дробишева. // *Общественные науки и современность*. – 2008. № 2. 68-77 с.

[7] Исаев Е.И. Психология образования человека: Становление субъектности в образовательных процессах». / Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков. // *Издательство ПСТГУ*. – Москва, 2013.

[8] Бармин Н.Ю. Повышение квалификации педагогических работников как условие формирования человеческого капитала инновационного развития. / Н.Ю. Бармин. // *Нижегородское образование*. – 2012. № 1. 4-11 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] World politics: textbook / M.M. Lebedev. // 3rd ed., Erased. – M.: KNORUS, 2016. 254 p. (Bachelor's degree). 45-48 p.

[2] Shevchenko O.M. Xenophobia as a threat to the formation of civic identity in modern Russia. / O.M. Shevchenko, D.V. Danelius, I.B. Serikov. // *Social and humanitarian knowledge*. – 2014. No. 11.

[3] The Grand Chessboard. / Z. Brzezinski; [translated from English by O. Uralskaya]. – Moscow: AST Publishing House, 2021. 23 p.

[4] Political identity and identity politics: in 2 volumes. Vol. 1: Identity as a category of political science: a dictionary of terms and concepts. / отв. ed. I.S. Semenenko. – M., 2011. 77 p.

[5] Loginova A.A. Formation of civic identity of schoolchildren by means of Internet projects "dis. Cand. ped. / A.A. Loginova. – Samara, 2010. 229 p.

[6] Drobisheva L.M. Civil integration processes in a multiethnic Russian society. / L.M. Drobisheva. // *Social sciences and modernity*. – 2008. No. 2. 68-77 p.

[7] Isaev E.I. Psychology of Human Education: Formation of Subjectivity in Educational Processes. / E.I. Isaev and V.I. Slobodchikov. // *Publishing house PSTGU*. – Moscow 2013.

[8] Barmin N.Yu. Improving the qualifications of teachers as a condition for the formation of human capital for innovative development. / N.Yu. Barmin. // *Nizhny Novgorod education*. – 2012. No. 1. 4-11 p.

© Ю.А. Кочнева 2021

Поступила в редакцию 22.06.2021
Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Кочнева Ю.А. Условия формирования гражданской идентичности младших подростков, в детско-взрослом сообществе образовательной организации в контексте национальной безопасности // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 90-96. URL: <https://ip-journal.ru/>